

HURMATSIZLIK (IMPOLITENESS)NING SOTSIOPRAGMATIK TADQIQI

M. Z. Yuldosheva

IIV Namangan akademik litseyi, filologiya bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Yuldoshevamashhura09@gmail.com +998947387377

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15280713>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sotsiopragmatika fanining nazariy asoslari va uning tilshunoslikdagi o'rni yoritilgan bo'lib, ayniqsa hurmatsizlik holatlarining nutqiy aktlar orqali qanday ifodalanishi tahlil qilinadi. Hurmatsizlik hodisasi til vositalari orqali qanday tarzda amalga oshirilishi, uning ijtimoiy kontekstdagi o'rni va kommunikativ strategiyalar orqali yuzaga chiqishi sotsiopragmatik nuqtayi nazardan ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada madaniyatlararo farqlar, ijtimoiy rol va kuch muvozanati asosida hurmatsizlik aktlarining shakllanishi hamda bu holatlarning badiiy matnlarda qanday aks etishi misollar orqali ochib berilgan.

Kalit so'zlar: sotsiopragmatika, hurmatsizlik, nutq akti, kommunikativ strategiya, ijtimoiy rol, madaniyatlararo pragmatika, til va kuch, negativ xulq-atvor.

СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВЕЖЛИВОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы социопрагматики и ее роль в лингвистике, в частности анализируется, как неуважение выражается через речевые акты. Как неуважение реализуется через язык, его роль в социальном контексте и его возникновение через коммуникативные стратегии рассматриваются с точки зрения социопрагматики. В статье также объясняется формирование актов неуважения на основе межкультурных различий, социальных ролей и баланса власти, а также то, как эти ситуации отражаются в литературных текстах на примерах.

Ключевые слова: социопрагматика, неуважение, речевой акт, коммуникативная стратегия, социальная роль, межкультурная прагматика, язык и власть, негативное поведение.

A SOCIOPRAGMATIC STUDY OF IMPOLITENESS

Abstract. This article discusses the theoretical foundations of sociopragmatics and its role in linguistics, and in particular, analyzes how disrespect is expressed through speech acts. How disrespect is realized through language, its role in the social context, and its emergence through communicative strategies are examined from a sociopragmatic perspective. The article also explains the formation of disrespect acts based on intercultural differences, social roles, and power balance, and how these situations are reflected in literary texts through examples.

Keywords: sociopragmatics, disrespect, speech act, communicative strategy, social role, intercultural pragmatics, language and power, negative behavior.

Sotsiopragmatika – bu tilshunoslikning pragmatika va sotsiologiya bilan kesishgan sohasi bo'lib, til birliklarining ijtimoiy kontekstda qanday qo'llanilishini o'rganadi. Bu yondashuv, ayniqsa, hurmat (politeness) hamda hurmatsizlik (impoliteness) kabi kommunikativ strategiyalarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Hurmat, odatda, ijtimoiy uyg'unlikni saqlash vositasi bo'lsa, hurmatsizlik esa bu uyg'unlikni buzuvchi, ijtimoiy keskinlikni yuzaga keltiruvchi strategiyadir. Sotsiopragmatika til birliklarining ijtimoiy

kontekstda qanday qo'llanilishini, ya'ni nutq aktining ijtimoiy jihatlarini o'rganadi. Brown va Levinson (1987) tomonidan ishlab chiqilgan nazariyada ijtimoiy qiyofa (face), ijtimoiy kuch (power), ijtimoiy masofa (distance) tushunchalari asosiy o'rinni egallaydi. Ularning fikricha, nutq ishtirokchilari o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar tilning qanday qo'llanilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Sotsiopragmatikada hurmatsizlik (impoliteness) muhim ahamiyatga ega ega bo'lgan lingvistik jarayondir. Hurmatsizlik – bu ijtimoiy kontekstda yuzaga keladigan, odatdagi xushmuomalalik me'yorlariga zid bo'lgan nutqiy hodisadir. U kommunikatsiyada ijtimoiy kuch, ierarxiya va ijtimoiy masofani ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Impoliteness vositalari orqali shaxslar o'z noroziligini, dushmanlikni yoki ustunlikni bildiradilar, bu esa tilning sotsiomadaniy kontekstdagi rolini chuqurroq anglashga yordam beradi. Shu sababli impoliteness hodisasi sotsiopragmatik tadqiqotlarda ijtimoiy munosabatlar, kuch dinamikasi va madaniyatlararo tafovutlarni tahlil qilishda ahamiyatlidir.

Hurmatsizlik (Impoliteness) – bu ataylab yoki bilvosita tarzda biror kishining ijtimoiy qiyofasiga (ijtimoiy yuzi tahdid soluvchi strategiyadir. Jonatan Kulpeper “hurmatsizlik – bu norma bo'yicha kutilgan muloyimlikdan og'ishdir va bu og'ish kishi yoki guruhga salbiy ta'sir ko'rsatadi” deya ta'riflagan edi¹.

Turli madaniy kontekstlarda hurmatsizlik (ya'ni, salbiy ijtimoiy baho berish yoki yuzaga tajovuz qilish)ning ifodalanishi va qabul qilinishi keskin farq qiladi. Bu holat madaniyatlararo pragmatika va sotsiopragmatika doirasida tahlil qilinadi. Har bir madaniyat o'zining yuz (face) tushunchasiga, ya'ni ijtimoiy obro'sini saqlash yoki himoya qilishga nisbatan turlicha yondashadi. Brovn va Levinson nazariyasiga ko'ra, salbiy yuzga tajovuz ba'zi madaniyatlarda ochiq tanqid orqali amalga oshirilsa, boshqalarida bilvosita nutq aktlari orqali yashirin tarzda ifodalanadi².

Pragmatik kompetensiya darajasi va madaniy presuppozitsiyalar bu farqlarni anglashda muhim omillardir. Shunday qilib, hurmatsizlik aktlari nafaqat semantik jihatdan, balki kommunikativ strategiyalar, intonatsion urg'ular va leksik birliklar orqali ham madaniyatlararo tafovutni ko'rsatadi. Hurmatsizlik faqat og'zaki ifodalar bilan emas, balki tana tili, ovoz ohangi va hatto jimlik orqali ham yuzaga chiqishi mumkin. Tadqiqotlarda bu vositalarning har biri alohida kontekstda tahlil qilinib, ularning ijtimoiy munosabatga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganiladi.

Ba'zi madaniyatlarda ochiq hurmatsizlik ochiqlik sifatida qabul qilinsa, boshqalarida bu jiddiy ijtimoiy jinoyat hisoblanadi. Masalan, O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy yoshi yoki maqomi yuqori bo'lgan shaxsga nisbatan baland ovozda gapirish hurmatsizlik deb baholanadi. G'arbiy jamiyatlarda esa bu holat ba'zida o'z fikrini erkin ifoda etish sifatida qabul qilinadi. Quyida bir nechta hurmatsizlik vositalarining madaniy jihatdan farqlanishi keltirdik:

№	Hurmatsizlikni ifodalovchi ayrim vositalarning madaniyatlararo farqlanishi		
1.	Ko'zga tik qarash	G'arb madaniyatlarida (masalan, AQSh yoki Germaniya)	hurmat, ishonchlilik va ochiqlik belgisi

¹ Culpeper, J. (1996). Towards an anatomy of impoliteness. Journal of Pragmatics, 25(3). – Pp. 349-367.

² Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge University Press. – Pp. 245.

		Sharq madaniyatlarida (masalan, Yaponiya, Janubiy Koreya, O'zbekistonda ham)	keksalarga yoki yuqori lavozimdagi kishilarga tik qarash qo'pollik, hurmatsizlikdir ³ .
2.	To'g'ridan to'g'ri tanqid qilish	Germaniyada	halollik belgisi sifatida qabul qilinadi.
		Tailand yoki Xitoyda	yuzni yo'qotish (face loss)ga olib kelishi mumkin, bu esa hurmatsizlik hisoblanadi ⁴ .
3.	Sukut saqlash	Finlyandiya	mulohaza va donishmandlik belgisidir.
		Italiya yoki Ispaniyada	muloqotda noqulaylik yoki bepisandlik sifatida qabul qilinadi ⁵ .
4.	Buyruq ohangida gapirish	Rossiyada	Do'stlar yoki yaqinlar o'rtasida buyruq ohangidagi gaplar odatiy hisoblanadi.
		Angliyada	impoliteness, ya'ni odobsizlik deb tushuniladi ⁶ .

Hurmatsizlik nafaqat salbiy, balki funksional hodisa sifatida ham qaraladi. U ijtimoiy chegaralarni belgilaydi, shaxslararo kuch muvozanatini ko'rsatadi va ijtimoiy norozilikni ifodalaydi. Ko'pincha, hurmatsizlik kishining psixologik holatini, ijtimoiy noroziligini yoki aksincha, kuchli mavqeyini aks ettiradi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, sotsiopragmatika hurmat, ijtimoiy tenglik va nutq etikasi mezonlari orqali tilning ijtimoiy xususiyatlarini o'rganadi. Hurmatsizlik esa bu mezonlarning buzilishi orqali tahlil qilinadi. Ushbu strategiyalar shunchaki til hodisasi emas, balki ijtimoiy dinamaning ifodasidir. Shuning uchun o'zbek tilshunosligida hurmatsizlikni ifodalovchi nutqiy strategiyalar yanada chuqurroq o'rganilishi, ayniqsa sotsiopragmatik metodologiya orqali, ilmiy va amaliy qiymatga ega bo'lishi mumkin.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Culpeper, J. (1996). Towards an anatomy of impoliteness. *Journal of Pragmatics*, 25(3). – Pp. 349-367.
2. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge University Press. – Pp. 245.
3. Scollon R., & Scollon S. W. (2001). *Intercultural Communication: A Discourse Approach*. Blackwell. – Pp. 342.

³ Scollon R., & Scollon S. W. (2001). *Intercultural Communication: A Discourse Approach*. Blackwell. – Pp. 342.

⁴ Brown P., & Levinson S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge University Press. – Pp. 265-260

⁵ Carbaugh D. (2005). *Cultures in Conversation*. Routledge. – Pp. 120.

⁶ Wierzbicka A. (1991). *Cross-cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction*. Mouton de Gruyter. – Pp. 134.

4. Brown P., & Levinson S. C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge University Press. – Pp. 265-260
5. Carbaugh D. (2005). Cultures in Conversation. Routledge. – Pp. 120.
6. Wierzbicka A. (1991). Cross-cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Mouton de Gruyter. – Pp. 134.

